

Original paper

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR VA ULARNING AMALIY YECHIMLARI

© N.J. Maxmudova¹✉

¹ Urganch Ranch texnologiya universiteti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: kirish qismida ta'lim tizimining modernizatsiyalashuvi, raqamli texnologiyalar jadal joriy etilayotgani va bu holat o'qituvchilardan zamonaviy metodlar hamda texnologik savodxonlikni talab qilayotgani asoslanadi. Shu bilan birga, ko'plab pedagoglar texnik imkoniyatlarning cheklanganligi va malaka yetishmasligi sababli innovatsion texnologiyalarni to'laqonli qo'llay olmayotgani ta'kidlanadi.

MAQSAD: zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishda uchraydigan muammolarni aniqlash va o'qituvchilar texnologik kompetensiyasini oshirishga qaratilgan amaliy yechimlar tizimini taklif etishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot Xorazm viloyatidagi 5 ta maktabda faoliyat yurituvchi 50 nafar o'qituvchi ishtirokida o'tkazilgan so'rovnoma, malaka oshirish jarayonidagi kuzatuv va tahliliy umumlashtirish usullariga asoslanadi. Olingan ma'lumotlar miqdoriy va sifat jihatdan qayta ishlanib, asosiy muammo yo'nalishlari aniqlanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalarga ko'ra, o'qituvchilarning bir qismi texnologiyalarni qo'llashga intilsa-da, malaka va texnik baza yetishmasligi ularning faolligini cheklaydi; sezilarli qismi esa hanuz an'anaviy usullarga tayanadi. Malaka yetishmovchiligi, motivatsiya pastligi va infratuzilma muammolari asosiy to'siqlar sifatida namoyon bo'ladi. Muallif amaliy mashg'ulotlarga tayangan malaka oshirish, mentorlik, "pedagogik texnologiyalar xonasi" va interaktiv resurslar kutubxonasini tashkil etish kabi yechimlarning samaradorligini asoslaydi.

XULOSA: zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali joriy etish o'qituvchilarning texnologik va metodik salohiyatini tizimli ravishda oshirish, maktablarning texnik infratuzilmasini mustahkamlash va faol pedagoglarni rag'batlantirish bilan chambarchas bog'liqligi ta'kidlanadi. Taklif etilgan chora-tadbirlar ta'lim jarayonining interaktivligi va samaradorligini oshirishga xizmat qilishi qayd etiladi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, o'qituvchi kompetensiyasi, raqamli texnologiyalar, zamonaviy metodlar, muammolar, amaliy yechimlar.

Iqtibos uchun: Maxmudova N.J. Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishda uchraydigan muammolar va ularning amaliy yechimlari.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.140-146.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, И ИХ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

© Н.Ж. Махмудова^{1✉}

¹ Ургенчский технологический университет, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: во введении обосновывается, что модернизация образования и цифровизация требуют от учителя владения современными методами и средствами обучения. Отмечается, что значительная часть педагогов испытывает трудности при использовании технологий из-за недостатка навыков и ограниченности материально-технической базы.

ЦЕЛЬ: выявить ключевые проблемы внедрения современных педагогических технологий и разработать практико-ориентированные пути их преодоления в деятельности учителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: эмпирическая база исследования включает анкетирование 50 учителей 5 школ Хорезмской области, наблюдение за их работой на курсах повышения квалификации и аналитическую обработку полученных данных. Использованы методы социологического опроса, педагогического наблюдения и содержательного анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что часть учителей заинтересована в использовании технологий, но затрудняется в их практическом применении, другая часть продолжает опираться преимущественно на традиционные методы. Основными барьерами выступают дефицит компетенций, слабая мотивация и инфраструктурные ограничения. В качестве решений предложены практико-ориентированные курсы, наставничество, создание кабинетов педагогических технологий и цифровых библиотек учебных ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: сделан вывод, что эффективное внедрение современных педагогических технологий возможно при системном повышении технологической и методической компетентности учителей, улучшении технического обеспечения школ и развитии механизмов поощрения активных педагогов. Реализация предложенных мер способствует повышению качества и интерактивности образовательного процесса.

Ключевые слова: педагогические технологии, компетентность учителя, цифровые средства, современные методы, проблемы, решения.

Для цитирования: Махмудова.Н.Ж. Проблемы, возникающие при использовании современных педагогических технологий, и их практические решения.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 140-146.

PROBLEMS ARISING FROM THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND THEIR PRACTICAL SOLUTIONS

©Nargiz J. Maxmudova¹✉

¹Urgench University of Technology, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the introduction argues that the modernization and digitalization of education require teachers to master contemporary methods and tools. At the same time, many teachers encounter barriers in practice due to limited skills and insufficient technical facilities, which restrict the effective use of modern technologies.

AIM: The aim of the study is to identify the key problems in implementing modern pedagogical technologies and to develop practice-oriented solutions for supporting teachers in their classroom use.

MATERIALS AND METHODS: the research relies on a survey of 50 teachers from 5 schools in the Khorezm region, classroom observations during in-service training courses, and analytical processing of the collected data. Sociological questioning, pedagogical observation and content analysis were used to generalize the findings.

DISCUSSION AND RESULTS: the results show that some teachers are willing to use modern technologies but feel insecure in practice, while others still rely mainly on traditional methods. Lack of technological competence, low motivation and infrastructural limitations emerge as the main obstacles. The paper substantiates the effectiveness of practice-based training, mentoring schemes, the creation of pedagogical technology rooms and digital libraries of interactive resources as practical solutions.

CONCLUSION: the study concludes that deep and systematic mastery of modern pedagogical technologies by teachers, together with better technical support and incentive systems, is crucial for improving the quality of education. The proposed measures help make the learning process more interactive, student-centered and efficient.

Keywords: pedagogical technologies, teacher competence, digital tools, modern methods, problems, solutions.

For citation: Nargiz J. Maxmudova. (2025) 'Problems arising from the use of modern pedagogical technologies and their practical solutions', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 140-146. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim tizimining modernizatsiyalashuvi, raqamli texnologiyalar jadal kirib kelishi o'qituvchidan yangi yondashuvlar, interaktiv uslublar va innovatsion fikrlashni talab qilmoqda. Shunga qaramay, ko'plab o'qituvchilar zamonaviy pedagogik

texnologiyalarni amaliyotda qo'llashda muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalar o'qituvchilarning malakasini oshirish, o'quvchilarning bilim olish samaradorligini ko'tarish va ta'lim jarayonini yanada qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi. Faol o'rganish usullari, raqamli platformalar, loyiha asosidagi ta'lim va STEAM yondashuvi kabi texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini interaktiv, moslashuvchan va o'quvchiga yo'naltirilgan qilishga qaratilgan. Bularga quyidagilar kiradi:

- Faol o'rganish usullari: Guruh ishlari, muhokama va muammoni hal qilishga asoslangan yondashuvlar.

- Raqamli vositalar: Onlayn platformalar (Moodle, Google Classroom), interaktiv doskalar va mobil ilovalar.

- Loyiha asosidagi ta'lim: O'quvchilarning real hayot muammolarini hal qilishga yo'naltirilgan loyihalar orqali o'rganishi.

- Gamifikatsiya: O'yin elementlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.

- STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics): Fanlararo yondashuv orqali ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Biroq, ushbu texnologiyalarni pedagogik mahorat markazlari va umumta'lim muassasalarida joriy etishda bir qator muammolar mavjud. Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashdagi asosiy to'siqlar tahlil qilinadi va ularni bartaraf etish uchun amaliy yechimlar taklif etiladi. Ushbu maqola aynan ushbu muammolarni aniqlash va ularning yechimlariga qaratilgan.

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi:

So'rovnoma metodi: Xorazm viloyatidagi 5 ta maktabda 50 nafar o'qituvchi ishtirokida so'rovnoma o'tkazildi.

Kuzatish metodi: Malaka oshirish kurslari davomida o'qituvchilarning dars berish jarayoni tahlil qilindi.

Tahliliy metod: Olingan ma'lumotlar statistik va sifat jihatdan umumlashtirildi.

So'rovnoma asosiy savollari:

1. Siz dars jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanasizmi?
2. Qanday texnologiyalarni afzal ko'rasiz?
3. Qanday to'siqlarga duch kelasiz?

NATIJARLAR So'rovnoma natijalariga ko'ra:

28% o'qituvchi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni istaydi, ammo amaliyotda qiynaladi.

32% o'qituvchida texnik vositalar (noutbuk, proyektor) bilan bog'liq muammolar mavjud.

40% o'qituvchi darslarda faqat an'anaviy usullardan foydalanmoqda. Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy metodikalarning afzalliklarini anglaydigan o'qituvchilar ham ulardan foydalanishga jur'at eta olmaydi.

So'rov va kuzatuv natijalari shuni ko'rsatadiki, O'qituvchilarning zamonaviy

pedagogik texnologiyalarni qo'llashdagi asosiy muammolari:

Malaka yetishmovchiligi - texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmasining sustligi.

Motivatsiya pastligi - innovatsion usullarning samaradorligiga ishonchsizlik.

Infratuzilma muammolari - maktabda texnik vositalar yetishmasligi.

Amaliy yechimlar:

1. Amaliy mashg'ulotlarga asoslangan malaka oshirish kurslarini tashkil etish. Xalqaro platformalarga alternativa sifatida mahalliy raqamli resurslar (masalan, Bilimland yoki Kundalik tizimi) kengaytirilishi va pedagoglar uchun moslashtirilishi kerak. Bu resurslar o'zbek tilida bo'lib, mahalliy ta'lim ehtiyojlariga mos kelishi muhim.

2. Mentorlik asosida ilg'or o'qituvchilar tajribasini ommalashtirish. Mentorlik - bu tajribali, ilg'or o'qituvchilar tomonidan kamroq tajribaga ega yoki yangi ish boshlagan pedagoglarga amaliy yordam ko'rsatish, ularni kasbiy faoliyatda qo'llab-quvvatlash jarayonidir. Ushbu yondashuv orqali ilg'or o'qituvchilarning samarali metodikasi, innovatsion yondashuvlari va o'quv jarayonidagi ilg'or tajribalari keng ommaga yetkaziladi.

Asosiy maqsadlar:

- Ilg'or tajribalarni tizimli ravishda o'rganish va ommalashtirish.
- Yangi o'qituvchilarning kasbiy ko'nikmalarini shakllantirishda samaradorlikni oshirish.
- O'qituvchilar o'rtasida tajriba almashinuvi va kasbiy hamkorlikni rivojlantirish.
- Ta'lim sifatini oshirishga ko'maklashish.

3. Maktablarda "Pedagogik texnologiyalar xonasi" tashkil qilish orqali texnik bazani kuchaytirish. Pedagogik texnologiyalar xonasi" - bu zamonaviy ta'lim vositalari, raqamli texnologiyalar va metodik resurslar bilan jihozlangan maxsus xona bo'lib, o'qituvchilarning pedagogik va texnologik kompetensiyasini oshirish, dars sifatini yaxshilash, innovatsion uslublarni o'rganish va joriy etish uchun xizmat qiladi.

Asosiy maqsadlar:

- Maktabning texnik infratuzilmasini mustahkamlash.
- O'qituvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish.
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish.
- O'quv jarayonini interaktiv, samarali va qiziqarli tashkil etish.

Xonaning asosiy jihozlari:

- Kompyuterlar yoki noutbuklar
- Interaktiv doskalar yoki sensorli panellar
- Proyektor va ekranlar
- Printer va skanerlar
- Elektron darsliklar, metodik qo'llanmalar va taqdimotlar uchun multimedia vositalari
- Tezkor internet aloqasi
- Onlayn ta'lim platformalariga ulanish imkoniyati (Google Classroom, Zoom, Teams, Moodle va boshqalar)

4. O'qituvchilarni rag'batlantirish tizimini yaratish – faol o'qituvchilarni e'tirof etish. zamonaviy texnologiyalarga qiziqish yuqori bo'lsa-da, uni amalda qo'llashda to'siqlar mavjud. Bu to'siqlar texnik va metodik tayyorgarlik, psixologik barqarorlik va motivatsiya bilan bog'liq.

5. Malaka oshirish kurslarini tashkil etish. Pedagoglar uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarga bag'ishlangan doimiy treninglar tashkil qilish zarur. Bunday kurslar onlayn va oflayn formatda bo'lishi, shuningdek, tajribali mutaxassislar tomonidan olib borilishi kerak.

6. "Ustoz-shogird" tizimi orqali ilg'or tajriba almashish. Muvaffaqiyatli amaliyotlarni boshqa pedagogik mahorat markazlari bilan bo'lishish orqali o'qituvchilarni yangi texnologiyalarni qo'llashga undash mumkin. Shuningdek, zamonaviy usullarni faol qo'llagan o'qituvchilar uchun sertifikatlar, bonuslar yoki boshqa rag'batlantirish tizimlari joriy etilishi lozim.

7. Interaktiv resurslar va video darslar kutubxonasini yaratish. Interaktiv resurslar va video darslar kutubxonasi - bu o'qituvchilar, o'quvchilar va metodistlar uchun mo'ljallangan raqamli ta'lim platformasi bo'lib, unda turli fanlar bo'yicha video darslar, testlar, taqdimotlar, simulyatsiyalar, vizual materiallar va boshqa o'quv resurslari jamlanadi. Ushbu kutubxona o'quv jarayonini boyitish, mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va zamonaviy o'quv uslublarini tatbiq etish uchun xizmat qiladi.

Asosiy maqsadlar:

- Ta'lim resurslarini yagona platformada to'plash.
- O'quvchilar uchun mustaqil o'rganish imkonini yaratish.
- O'qituvchilarning dars tayyorlash jarayonini yengillashtirish.
- Ta'lim sifati va interaktivligini oshirish.

8. Texnologiyalar bo'yicha mini-treninglar (5-10 soatli). Mini-treninglar - qisqa, amaliy va aniq maqsadga yo'naltirilgan o'quv kurslar bo'lib, o'qituvchilarga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qisqa vaqt ichida o'rganish va real dars jarayonida qo'llash imkonini beradi.

9. Raqamli savodxonlikni rivojlantiruvchi mahalliy platformalar yaratish. Mahalliy (mintaqaviy yoki milliy) darajadagi raqamli platforma yaratishdan asosiy maqsad aholining, ayniqsa ta'lim sohasidagi ishtirokchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish, ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish, va ta'lim jarayonini raqamlashtirishni qo'llab-quvvatlash.

O'qituvchilar zamonaviy pedagogik texnologiyalarni chuqur egallashi va amaliyotda qo'llay olishi ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi. Yuqoridagi yechimlar asosida pedagoglarning texnologik va metodik salohiyatini yuksaltirish mumkin. Malaka oshirish kurslari zamonaviy yondashuvlar asosida qayta tuzilsa, bu jarayon samaradorligi oshadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev, Sh. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi va ta’lim tizimidagi islohotlar”. Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti. 2019
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “O‘qituvchilarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash dasturlari” . Toshkent: O‘zbekiston.2022
3. UNESCO (2022). “Digital Learning Tools in Teacher Training: Global Overview”.
4. Shodmonova S.S. Innovatsion pedagogika asoslari. — Toshkent: NMIU, 2019.
5. Abdullayeva, M. “Pedagogik kompetentlik va kasbiy rivojlanish”. Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2017
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4808-sonli qaror. 2020
7. Yusupov, O. “Zamonaviy ta’limda o‘qituvchilarning roli va ularning kasbiy rivojlanishi”. Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti. 2020
8. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.- Toshkent: Fan, 2020.
9. Karimova, N. “Pedagogik innovatsiyalar va ularni amaliyotda qo‘llash”. Toshkent: O‘qituvchi. 2022
10. Soliyev A. va boshqalar. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari.- Toshkent: O‘qituvchi, 2021.

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Maxmudova Nargiz Jumaniyazovna**, dotsent [Махмудова Наргиз Жуманиязовна, доцент], [Maxmudova Nargiz Jumaniyazovna, associate professor]; manzil: Urganch shahar, 26-uy, ko‘chasi, Xonqa, Xorazm Viloyati, [адрес: Город Ургенч, дом 26, улица Ханка, Хорезмская область], [address: The city of Urgench, house 26, Khanka street, Khorezm region.]